

Catálogo de produtos na DUIMP: entre a padronização técnica e a responsabilidade jurídica do importador

Product catalog in DUIMP: between technical standardization and the legal responsibility of the importer

Daniel Augusto Gonçalves Pereira

Advogado. Pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - São Paulo (IBET/SP) e em Ciências Criminais pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INESP). MBA em Digital Business pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/Esalq). É Head de Comércio Exterior do Grupo Assist, Diretor Adjunto de Comércio Exterior da CCCER Campinas-SP e 1º Secretário da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB – 3ª Subseção de Campinas.

RESUMO

O presente artigo analisa o módulo Catálogo de Produtos inserido no Novo Processo de Importação (NPI), com foco em sua funcionalidade dentro do sistema DUIMP (Declaração Única de Importação), instituído pela Receita Federal do Brasil. A proposta busca compreender as evoluções proporcionadas pelo modelo, seus impactos operacionais nas rotinas do comércio exterior e os principais desafios enfrentados no momento do preenchimento dos atributos técnicos vinculados à NCM. A metodologia adotada é qualitativa, com enfoque descritivo e jurídico-operacional, combinando revisão normativa com estudo de casos práticos oriundos da experiência profissional do autor. A análise contempla também uma comparação crítica com os sistemas anteriores de parametrização da DI (Declaração de Importação), destacando as mudanças trazidas pela obrigatoriedade do preenchimento técnico e estruturado dos atributos. Ao final, o trabalho propõe diretrizes para racionalização do processo, melhoria da experiência do usuário, maior segurança jurídica e melhor aproveitamento dos dados estruturados pela administração pública. Também se reconhece o caráter dinâmico do Catálogo de Produtos, sujeito a atualizações técnicas e normativas, como evidenciado pela recente exclusão de mais de 1.600 atributos com a publicação da Importação nº 074/2025. Espera-se, com isso, contribuir para o aperfeiçoamento contínuo do NPI e sua integração com as políticas de facilitação do comércio, compliance e controle aduaneiro.

Palavras-chave: Catálogo de Produtos. DUIMP. Classificação Fiscal de Mercadorias. Atributos.

ABSTRACT

This article analyzes the Product Catalog module within the New Import Process (NPI), focusing on its functionality inside the DUIMP system (Single Import Declaration), established by the Brazilian Federal Revenue Service. The study aims to understand the improvements brought by the model, its operational impacts on foreign trade routines, and the main challenges faced when filling in the technical attributes linked to the NCM. The methodology is qualitative, with a descriptive and legal-operational focus, combining regulatory review and practical case studies based on the author's professional experience. It also provides a critical comparison with previous DI (Import Declaration) systems, highlighting changes introduced by the mandatory structured completion of attributes. The study proposes guidelines to streamline the process, improve user experience, enhance legal certainty, and optimize the use of structured data by public authorities. It also emphasizes the dynamic nature of the Product Catalog, which is subject to technical and normative adjustments, such as the recent removal of over 1,600 optional attributes under Importação nº 074/2025. The goal is to contribute to the ongoing improvement of the NPI and its integration with trade facilitation, compliance, and customs control policies.

Keywords: Product Catalog. DUIMP. Tax Classification of Goods. Attributes.

1 | Introdução

O comércio exterior brasileiro passa por uma transformação significativa com a implantação do Novo Processo de Importação (NPI), cujo principal instrumento operacional é a Declaração Única de Importação (DUIMP). Nesse novo cenário, o Catálogo de Produtos desponta como um componente central para a padronização, automação e segurança das informações relacionadas às mercadorias importadas.

Instituído como exigência prévia ao registro da DUIMP, o Catálogo de Produtos reúne, de forma estruturada e vinculada à classificação fiscal (NCM), um conjunto de atributos técnicos essenciais para a correta identificação dos bens. Sua proposta é permitir maior previsibilidade, transparência e controle aduaneiro, além de facilitar a análise de risco e a liberação das mercadorias.

Apesar dos avanços indiscutíveis, a implementação prática do Catálogo tem gerado desafios consideráveis para os operadores privados, especialmente quanto à correta interpretação e preenchimento dos atributos exigidos. Tais dificuldades revelam lacunas normativas, ambiguidades técnicas e descompassos entre a realidade operacional das empresas e as exigências regulatórias.

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente o funcionamento atual do Catálogo de Produtos na DUIMP, destacando suas virtudes, gargalos e oportunidades de melhoria. A partir da experiência prática acumulada na implantação e manutenção do Catálogo em empresas brasileiras, combinada à análise normativa e aos princípios de gestão aduaneira eficiente, propõe-se discutir caminhos de otimização que contribuam para o aperfeiçoamento do sistema e para o fortalecimento da administração aduaneira no Brasil bem como mitigar os riscos, para as empresas, quanto a exposição de seus erros grosseiros para a fiscalização. Nesse contexto, Morini (2023) destaca que a efetividade da conformidade aduaneira está diretamente ligada à estruturação dos dados submetidos à fiscalização. O Catálogo de Produtos, ao sistematizar os atributos vinculados à NCM, representa uma mudança de paradigma na coleta de dados pela Receita Federal, criando as bases para um modelo de compliance baseado em inteligência artificial e aprendizado de máquina.

2 | Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa e descritiva, com base em revisão documental e análise jurídico-operacional. A metodologia foi estruturada a partir da análise normativa do Novo Processo de Importação, especialmente das instruções normativas, notas técnicas e manuais publicados pela Receita Federal do Brasil.

Além disso, são utilizados exemplos práticos e experiências reais oriundos da atuação direta do autor em projetos de estruturação e atualização do Catálogo de Produtos, especialmente em setores industriais e de serviços que lidam com mercadorias de alta complexidade técnica. Embora não sejam apresentados dados sensíveis ou protegidos por sigilo, as situações relatadas são ilustrativas dos principais problemas enfrentados no preenchimento de atributos da NCM e na adaptação dos sistemas internos das empresas (como ERPs e plataformas de gestão aduaneira).

Optou-se por incluir a análise de casos específicos de códigos NCM com exigências complexas, a fim de ilustrar as dificuldades técnicas e propor soluções concretas. A escolha dos códigos se deu com base em critérios como divergência de informações técnicas e falta de informações básicas para uma correta definição do produto nos processos de importação.

O recorte metodológico busca garantir a aplicabilidade prática das conclusões, mantendo, contudo, o rigor conceitual necessário à análise crítica da política aduaneira brasileira. O estudo é orientado pelo objetivo de contribuir para o debate técnico-científico sobre a melhoria da governança regulatória no comércio exterior.

3 | Desenvolvimento

De modo geral, todo e qualquer processo de importação de uma mercadoria no comércio exterior brasileiro é precedido por uma Declaração de Importação (DI). Historicamente, a DI passou por diversas modificações normativas, refletindo as mudanças nas políticas econômicas e nas exigências de controle aduaneiro. Contudo, com o advento do Novo Processo de Importação – NPI, advindo da metodologia **SINGLE WINDOW** deu-se início à criação da DUIMP (Declaração Única de Importação), o Brasil busca modernizar e

simplificar o processo de importação, promovendo maior eficiência e transparência.

A DUIMP, implementada pela Receita Federal por meio da PORTARIA COANA Nº 77, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018, consolida informações que antes eram dispersas em diferentes documentos, facilitando o registro e a análise das operações de importação. Um dos principais avanços trazidos pela DUIMP é a obrigatoriedade do uso de um catálogo de produtos, que visa padronizar as informações sobre as mercadorias importadas, contribuindo para um controle mais rigoroso e eficaz.

A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é hoje a base para a classificação de mercadorias nas operações de comércio exterior e nacional. Atualmente, a NCM é composta por oito dígitos, e representa aproximadamente 10.277 códigos. Sua estrutura é oriunda do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), composta de códigos de seis dígitos. Na NCM foram adicionados dois dígitos à estrutura do código numérico, para efetuar novos desdobramentos, com o intuito de melhor identificar mercadorias, para efeitos estatísticos, de controle administrativo e da política fiscal e aduaneira do Brasil.

Como destaca **Bizelli (2016)**, a correta interpretação das Regras Gerais de Interpretação (RGIs) é essencial para garantir uniformidade e segurança jurídica na classificação fiscal, constituindo a base técnica sobre a qual se apoia toda a sistemática da NCM e, por consequência, dos atributos exigidos no Catálogo de Produtos.

Contudo, há uma necessidade de se ter um maior detalhamento das mercadorias que são objeto de importação, isso se justifica, a princípio, em virtude das lacunas encontradas na própria tabela de NCM, a TEC – Tarifa Externa Comum (Resolução Gecex Nº 272/21), haja vista que 26,63% da tabela as NCMs apresentam no texto da descrição a palavra “Outros” ou “Outras”.

Essa necessidade de maiores informações não é de agora, pois em 2013 o CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR – CAMEX publicou a RESOLUÇÃO nº 06 que dispôs sobre o Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura (DBN) e instituiu o Grupo Técnico de Gestão do Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura – GDBN. Na prática, a ideia era a inclusão de mais quatro dígitos na classificação fiscal de mercadorias. No entanto, tendo em vista as dificuldades

da época esse projeto não avançou, mas deu origem aos atributos do catálogo de produtos da Duimp.

Os atributos são elementos técnicos essenciais que descrevem com precisão as mercadorias destinadas à importação. Variam conforme a NCM e servem para padronizar a prestação de informações no comércio exterior, especialmente no preenchimento dos módulos Catálogo de Produtos, DUIMP e LPCO.

Tais atributos incluem características como denominação, composição, cor, medida, material, tipo, marca e modelo. Sua função é permitir uma descrição estruturada e individualizada de cada item, substituindo, progressivamente, instrumentos antigos como as Nomenclaturas de Valoração Aduaneira e Estatística (NVE), os Destaques e os campos livres de descrição dos formulários de licenciamento.

Essa reformulação busca assegurar maior precisão na identificação dos bens importados, promovendo uma padronização que beneficia o controle aduaneiro e administrativo, a valoração, a tributação e a produção de estatísticas oficiais com base em dados qualificados.

Num olhar positivista a nova sistemática de importação visa a Simplificação do Processo por meio da unificação das declarações em um único documento reduz a burocracia e melhora a agilidade no processo de importação, permitindo um fluxo mais rápido das mercadorias, gerando assim Maior Transparência uma vez que o catálogo de produtos proporciona uma Melhor Rastreabilidade das mercadorias, facilitando o monitoramento e a fiscalização por parte das autoridades competentes de tal sorte a proporcionar uma integração entre diferentes órgãos governamentais, melhorando a comunicação e a troca de informações, o que pode resultar em um processo mais coeso e eficiente.

No entanto, em um olhar mais realista a Nova Sistemática requer alinhamento Técnico pois há uma demanda urgente por capacitação técnica e alinhamento sistêmico dos órgãos anuentes, que precisam adaptar seus processos para atender às novas exigências da DUIMP. A falta de preparo pode levar a atrasos e ineficiências na análise das licenças de importação, por exemplo. Ademais, a obrigatoriedade do catálogo pode gerar dificuldades para importadores que não estão familiarizados com a classificação fiscal, uma vez que a correta categorização dos produtos é

crucial para evitar problemas de conformidade e possíveis penalidades.

Ainda no olhar realista, não podemos esquecer que com a implementação do pagamento centralizado, instituído pela DUIMP, pode gerar desafios para as fazendas públicas estaduais, que precisam se adaptar a um novo modelo de arrecadação. Essa mudança pode resultar em conflitos entre estados e requer um ajuste fino nas legislações estaduais para garantir a fluidez do processo.

Embora estejamos diante de um avanço significativo no comércio exterior brasileiro, trazendo benefícios claros, mas também desafios que precisam ser enfrentados. O sucesso dessa nova sistemática dependerá do comprometimento de todos os envolvidos, desde os importadores até os órgãos governamentais, para que se alcance um ambiente de importação mais eficiente e seguro.

Com o intuito de propor melhorias e apresentar pontos de atenção, tanto para a fiscalização quanto para os operadores de comércio exterior, passamos a análise dos 2 casos abaixo.

Caso 1 – Válvulas

Exemplo de informações inconsistentes para o preenchimento das informações técnica.

NCM: 8481.30.00 - Texto da NCM: Válvulas de retenção

Para essa NCM são requeridas as informações abaixo:

Observação: os campos marcados por * são de preenchimento obrigatório

Tabela 1 – Atributos da NCM 8481.30.0

Campo/atributo	Opções de Resposta
*Denominação do produto	Texto livre
Modelo	Texto livre
Tratamento de superfície	99-Outros, 1-Pintado, 2-Cromado, 3-Galvanizado, 4-Sem tratamento
Conjunto (Kit)	1-Único, 2-Conjunto
Vazão (l/min)	Número
Tipo de produto	1-Torneira, 2-Válvulas redutoras de pressão, 3-Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas, 4-Válvulas de retenção, 5-Válvulas de segurança ou de alívio, 99-Outros (especifique)
Pressão de trabalho (bar)	Número
Tipo de acionamento	Texto livre
Uso aeronáutico?	Sim ou Não
Marca	Texto livre
Material constitutivo	Texto livre
*Categoria regulatória – Anvisa	99-Não se aplica, 80-Alimento, 81-Cosmético, 82-Dispositivo médico, 83-Medicamento, 84-Medicamentos controlados, 85-Padrão/Substância de referência, 86-Saneante, 87-Sangue/tecidos/órgãos, 88-Fumígenos, 89-Mamadeiras/bicos/chupetas, 90-Produto de Cannabis
Composição	Texto livre
Detalhamento complementar	Texto livre

Caso 2 – Cabos elétricos

Exemplo de informações obrigatória para definição da NCM mas não obrigatória para o sistema (catálogo).

NCM: 8544.42.00 - Texto da NCM: Munidos de peças de conexão

Para essa NCM são requeridas as informações abaixo:

Observação: os campos marcados por * são de preenchimento obrigatório

Tabela 2 – Atributos da NCM 8544.42.00

Campo/atributo	Opções de Resposta
*Denominação do produto	
Marca	
Modelo	
Conjunto (Kit)	1 - Único, 2 - Conjunto
Aplicação	1-Uso elétrico, 2-Em comunicação de dados, 3-Uso eletrônico, 99-Outros (especifique)
Com conexões?	Sim ou Não
Vias	
Tipo de produto	1-Coaxial, 2-Flat, 3-Paralelo, 4-Simples, 5-Par trançado não blindado (UTP), 6-Par trançado blindado (STP), 99-Outros (especifique)
Tensão	
Uso aeronáutico?	Sim ou Não
Possui seção transversal circular?	Sim ou Não
*Referência de licenciamento Inmetro	01-Produtos sujeitos a registro de objeto, 02-Produtos sujeitos a registro por lote, 03-Amostras/uso próprio, 04-Sujeito à análise para confirmação de isenção
*Detalhamento	01-Cabos de cobre para eletrodomésticos até 750 V, 02-Cabos com borracha EPR até 500 V, 03-Cabos com PVC até 500 V, 04-Cordões torcidos até 300 V, 999-Outros
*Categoria regulatória - Anvisa	99-Não se aplica, 80-Alimento, 81-Cosmético, 82-Dispositivo médico, 83-Medicamento, 84-Medicamentos controlados, 85-Referência, 86-Saneante, 87-Sangue/tecidos, 88-Fumígenos, 89-Mamadeiras, 90-Cannabis
Composição	
Detalhamento complementar	

4 | Discussão

Considerando que a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é um sistema de classificação de mercadorias regido por regras próprias — com destaque para as Regras Gerais de Interpretação (RGIs) — e organizado em uma estrutura hierárquica, torna-se essencial compreender esse arranjo ao definir os atributos do Catálogo de Produtos.

A estrutura da NCM divide-se em seções que agrupam produtos por similaridade. Cada seção contém capítulos

numerados que especificam categorias mais detalhadas; os capítulos se subdividem em posições de quatro dígitos, que podem ser ainda refinadas em subposições de até oito dígitos.

Como os atributos variam conforme o código NCM, é fundamental respeitar essa lógica de classificação técnica, que serve de base para a exigência ou não de determinados campos. Para fins didáticos, apresenta-se a seguir uma imagem ilustrativa dessa estrutura.

Figura 1 – Estrutura da Nomenclatura Comum do Mercosul

Pois bem, no caso 1 (NCM: 8481.30.00 - Válvulas de retenção), somos instados, na sequência que se apresenta, a preenchermos as seguintes informações: *Denominação do produto; Modelo; Tratamento de superfície; Conjunto (Kit); Vazão (l/min); Tipo de produto; Tipo de válvula; Pressão de trabalho (bar); Tipo de acionamento; Uso aeronáutico?; Marca; Material constitutivo; *Categoria regulatória – Anvisa; Composição e Detalhamento complementar.

O problema, no entanto, começa quando preenchemos o atributo, não obrigatório, “Tipo de produto”. No caso em questão colocamos a opção “4-Válvulas de retenção” por esta representar exatamente o produto em análise. Esse atributo, no entanto, é um atributo condicionado, ou seja, após seu preenchimento um novo campo, dessa vez de preenchimento obrigatório, requer que informemos o “Tipo de válvula”. Para esse campo nos são dadas as seguintes opções: 1-Válvulas tipo aerossol, 2-Válvulas solenoides, 3-Válvulas tipo gaveta, 4-Válvulas tipo globo, 5-Válvulas tipo esfera, 6-Válvulas tipo macho, 7-Válvulas tipo borboleta, 99-Outros (especifique).

Ocorre, contudo, que essa sistemática está em desacordo com as regras de classificação fiscal de mercadorias. Vejamos.

A posição 8481, da TEC, apresenta os desdobramentos abaixo:

Tabela 3 – Desdobramentos da posição 8481

8481.10.00	Válvulas redutoras de pressão
8481.20	Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas
8481.30.00	Válvulas de retenção
8481.40.00	Válvulas de segurança ou de Soluções de Consulta
8481.80	Outros dispositivos
8481.90	Partes

Observem que o produto em questão, está expressamente contido na NCM 8481.30.00. Contudo, as novas informações solicitadas, por incrível que pareça,

são apenas encontradas no item 8481.80.9, que apresenta os desdobramentos abaixo:

Tabela 4 – Desdobramentos do item 8481.80.9

8481.80.9	Outros
8481.80.91	Válvulas tipo aerossol
8481.80.92	Válvulas solenoides
8481.80.93	Válvulas tipo gaveta
8481.80.94	Válvulas tipo globo
8481.80.95	Válvulas tipo esfera
8481.80.96	Válvulas tipo macho
8481.80.97	Válvulas tipo borboleta
8481.80.99	Outros

Conforme se observa nos desdobramentos acima, se escolhermos qualquer umas das opções dadas incorreremos num erro da classificação fiscal, uma vez que cada uma das opções apresenta seu próprio código NCM que por sua vez não representa a realidade do produto objeto da análise. Pior ainda, em nenhum momento do preenchimento ou até mesmo após o preenchimento as empresas serão alertadas para esse tipo de inconsistência, mas a fiscalização sim, pois para eles esse produto será marcado como erro de classificação fiscal.

Passamos, agora, a análise do caso 2 (cabo elétrico).

No código NCM 8544.42.00 (Munidos de peças de conexão), somos instados, na sequência que se apresenta, a preenchermos as seguintes informações: *Denominação do produto; Marca; Modelo; Conjunto (Kit); Aplicação; Com conexões?; Vias; Tipo de produto; Tensão; Uso aeronáutico?; Possui seção transversal circular? *Referência de licenciamento Inmetro; *Detalhamento; *Categoria regulatória – Anvisa; Composição; Detalhamento complementar.

Seguindo o mesmo critério do caso anterior, tomaremos como base para análise a estrutura da NCM. No caso em questão a posição 8544 apresenta o seguinte texto: “Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão, cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão.”

Pois bem, numa simples leitura identificamos que para um produto se enquadrar nessa posição ele precisa estar

“isolados para usos elétricos”. Nesse sentido, a NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, da presente posição, assim dispõe:

“Esta posição compreende, desde que se encontrem isolados para usos elétricos, os fios, cabos e outros condutores (por exemplo, entrançados, tiras, barras) de quaisquer tipos, utilizados como condutores elétricos, que se destinem ao equipamento de máquinas ou instalações ou à montagem de redes interiores ou exteriores (subterrâneas, submarinas, aéreas, etc.). Trata-se de toda uma gama de artigos, desde o mais simples fio isolado, às vezes muito fino, até os cabos complexos de grande diâmetro.”

Dentre os atributos dessa mercadoria, há inclusive o campo “Com conexões?”, estruturado como uma pergunta booleana. No entanto, essa informação não é marcada com o símbolo * e, portanto, não é obrigatória do ponto de vista do sistema. Em outras palavras, o Portal Único permite que o item seja gravado no Catálogo de Produtos mesmo que esse campo não seja preenchido.

Essa permissividade técnica, no entanto, não se estende ao campo jurídico-tributário: do ponto de vista da classificação fiscal, a resposta a esse atributo é determinante para a correta definição da NCM. O não preenchimento, ou o preenchimento incorreto, poderá resultar em descrição inexata, com potenciais autuações nos termos do art. 711 do Regulamento Aduaneiro.

Isso evidencia a necessidade de que o responsável pelo preenchimento do Catálogo de Produtos possua, no mínimo, conhecimentos técnicos em NCM, para compreender que a ausência de exigência sistêmica não elimina a responsabilidade material pela exatidão das informações prestadas.

Como evidenciado nos casos analisados, existem oportunidades claras de melhoria que beneficiariam tanto os importadores quanto os órgãos de fiscalização. No entanto, tais pontos costumam passar despercebidos pelos intervenientes, seja por desconhecimento técnico, seja por limitações sistêmicas, considerando o volume expressivo de dados que fundamentou o desenvolvimento dos atributos.

Nesse contexto, a implementação do Catálogo de Produtos expôs a necessidade de uma validação prévia das classificações fiscais adotadas pelos importadores,

antes mesmo do preenchimento das informações no Portal Único. No mesmo sentido, identificou-se a urgência de ajustes estruturais nos sistemas ERP das empresas, a fim de que seus cadastros internos reflitam de forma coerente e atualizada as novas exigências técnicas associadas a cada mercadoria.

5 | Referencial Teórico e Marco Regulatório

Importante ressaltar que não estamos diante de uma mera invenção *tupiniquim*, pois embora o Catálogo de Produtos seja regulamentado principalmente pela Instrução Normativa RFB nº 2.128/2023, que disciplina as normas do Novo Processo de Importação (NPI) norma esta que foi complementada por diversas Notas Técnicas e Manuais da Receita Federal do Brasil, que visam orientar o preenchimento dos atributos, a estrutura da DUIMP e os requisitos para o licenciamento integrado, não estamos apenas diante de um esforço de modernização da aduana brasileira, mas também, em perfeito alinhamento com as diretrizes da Organização Mundial das Aduanas (OMA/WCO) e dos padrões internacionais adotados por blocos como a União Europeia e países da OCDE. Contudo, embora o avanço regulatório seja significativo, ainda persistem lacunas e interpretações ambíguas quanto à aplicabilidade prática dos atributos exigidos por NCM. A falta de uniformidade entre os diferentes órgãos intervenientes (como MAPA, Anvisa, Inmetro) também contribui para o aumento da complexidade e para a insegurança jurídica dos operadores uma vez que cada órgão possui suas próprias regras e lista de interesse (competência).

6 | Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os principais achados do estudo, com base em dois casos práticos de preenchimento do Catálogo de Produtos no Novo Processo de Importação (NPI), representando cenários técnicos distintos, mas com desafios comuns: ambiguidade de atributos, necessidade de integração entre áreas técnicas e dificuldades com os sistemas corporativos (ERPs). Os códigos selecionados são amplamente utilizados em operações industriais e refletem o tipo de mercadoria que exige atenção especializada para o correto enquadramento fiscal e aduaneiro.

Caso 1 – Válvulas de retenção (NCM 8481.30.00)

Essa NCM refere-se a dispositivos usados para permitir o fluxo de fluidos em apenas uma direção. Embora pareça uma mercadoria tecnicamente simples, o correto preenchimento dos seus atributos no Catálogo de Produtos pode ser desafiador.

Entre os principais atributos estão: material constitutivo (latão, ferro fundido, inox etc.), diâmetro de conexão, pressão de trabalho, tipo de rosca ou flange, aplicação (industrial, hidráulica, automotiva) e, eventualmente, normas técnicas de fabricação (como ASTM, ISO, DIN). O campo “Detalhamento Complementar” torna-se essencial para diferenciar válvulas de mesma classificação fiscal, mas com características técnicas específicas.

Aqui chamo atenção para o trecho do manual do CATÁLOGO DE PRODUTOS - OPERADOR ESTRANGEIRO – CLASSIF, que assim prevê:

“Detalhamento complementar do produto: Destina-se a incluir informações que o importador considere relevantes sobre o produto.”

O desafio comum está na padronização da descrição comercial versus a descrição técnica exigida, além da necessidade de envolvimento do setor de engenharia para fornecer informações corretas. Outro ponto crítico é o risco de subclassificação incorreta por omissão de atributos, o que pode impactar diretamente a liberação da mercadoria e comprometer o compliance da empresa.

Caso 2 – Cabos elétricos munidos de peças de conexão (NCM 8544.42.00)

Essa NCM é típica de produtos aplicados em sistemas elétricos, de automação, telecomunicação e máquinas industriais, e sua descrição técnica é fortemente influenciada pela aplicação e composição do cabo.

Os principais atributos incluem: número de vias, bitola (seção transversal), tipo de isolamento (PVC, PE, XLPE etc.), tensão nominal, tipo de conector (macho, fêmea, rosqueado, baioneta etc.), grau de proteção (IP), material dos condutores (cobre, alumínio), blindagem, além do campo de aplicação (uso elétrico, eletrônico ou em comunicação de dados).

As dificuldades envolvem a correta leitura dos catálogos técnicos de fabricantes, que muitas vezes utilizam siglas e especificações em inglês ou de normas internacionais. É comum que o setor de compras ou logística preencha

os dados com base apenas na descrição da fatura comercial, o que leva a erros frequentes. A exigência de detalhamento técnico robusto contrasta com a realidade de muitos ERPs, que não estão configurados para armazenar e estruturar tais dados com precisão.

Além disso, a correta distinção entre uso elétrico, eletrônico ou de comunicação de dados é crucial para evitar divergências com a classificação fiscal. Um outro erro comum ao se referir a cabos elétricos é misturar a bitola com a tensão nominal. Por exemplo:

Incorreto: “Se falamos que o cabo elétrico tem uma bitola de 70 mm², é incorreto afirmar que ele opera a uma tensão de 24 V.”

Correção: A bitola de 70 mm² é adequada para correntes mais elevadas e, geralmente, é utilizada em sistemas de média ou alta tensão, como 2.000 V (2 kV). Portanto, associar uma bitola tão grande a uma tensão tão baixa como 24 V é um erro grosseiro que pode ser facilmente identificado por meio de uma inteligência artificial.

Como se observa estamos diante de uma atividade multifacetada que requer atenção acurada pelos intervenientes, sem eles os executores ou os fiscalizadores, que sem a qual poderá trazer prejuízos a todos os envolvidos.

Nota atual: à época da elaboração deste estudo, determinados atributos, como o campo “Com conexões?” (Sim ou Não) da NCM 8544.42.00, figuravam no sistema como opcionais. Com a publicação da Importação nº 074/2025, que eliminou mais de 1.600 atributos opcionais do Catálogo de Produtos, esse campo deixou de ser apresentado. Tal alteração reforça a característica dinâmica do Catálogo, no qual atributos podem ser incorporados ou suprimidos conforme critérios técnicos e regulatórios definidos pela Receita Federal.

7 | Conclusão: Entre a Automação e a Responsabilidade do Importador

Este estudo buscou analisar o funcionamento do Catálogo de Produtos no contexto do Novo Processo de Importação, com foco nas implicações práticas do preenchimento dos atributos vinculados à NCM. Os dois casos apresentados (válvulas e cabos elétricos) evidenciam gargalos na estrutura lógica do sistema e na clareza regulatória dos atributos exigidos.

A principal contribuição está em destacar que o sistema de Catálogo exige atributos de forma binária — obrigatórios e não obrigatórios — mas essa classificação não é suficiente para afastar a responsabilidade do importador diante de omissões técnicas. Conforme o art. 711 do Regulamento Aduaneiro, o importador está sujeito à sanção por prestar informações inexatas, ainda que o sistema não impeça o envio com base em atributos facultativos não preenchidos.

Surge, então, uma importante reflexão ética e jurídica: pode a Receita Federal autuar o contribuinte por um atributo tecnicamente exigível, mas não obrigatório no sistema? Este ponto fragiliza o princípio da confiança legítima e abre margem para autuações baseadas em subjetividades interpretativas.

Como destaca Oliveira (2022, p. 45), “subsiste obrigação ética de transparência no fornecimento de informações fiscais, impondo-se que o importador não seja surpreendido por requisitos não explicitados no sistema”. Essa observação reforça a tensão entre o dever de informação e a previsibilidade do ambiente regulatório — especialmente quando o sistema permite omissões formais, mas pune ausências materiais.

Recomenda-se que a Receita Federal: (i) publique guias interpretativos para cada NCM com exemplos práticos de preenchimento; (ii) promova harmonização entre os órgãos intervenientes (como Anvisa, MAPA e Inmetro); e (iii) implemente alertas automáticos no Portal Único para inconsistências entre atributos e códigos NCM.

Do ponto de vista empresarial, sugere-se: (i) revisão completa da base de cadastros de itens nos ERPs; (ii) envolvimento do setor técnico/engenharia nos projetos de classificação fiscal; e (iii) capacitação contínua dos times de importação para o correto preenchimento dos atributos.

O Catálogo de Produtos é, sem dúvida, um avanço. Mas ainda carece de ajustes para que sua função de padronização e compliance não se transforme em armadilha para os operadores que, mesmo com boa-fé, podem ser surpreendidos por exigências não transparentes. Essa sistematização de dados técnicos favorece a integração com sistemas como o SISAM (Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina), desenvolvido no âmbito da Receita Federal, cujo propósito é otimizar a análise de risco por meio de modelos de inteligência artificial. Como explica **Jambeiro Filho (2020)**, o SISAM representa uma

mudança de paradigma no processo de fiscalização, ao aplicar aprendizado de máquina para aprimorar a seleção aduaneira com base em dados estruturados, promovendo maior eficiência e previsibilidade nas ações de controle. Trata-se de um novo estágio no controle aduaneiro brasileiro, que se apoia na qualidade dos dados estruturados como fundamento para ações preditivas e preventivas.

Importa ressaltar que o Catálogo de Produtos é uma ferramenta dinâmica, sujeita a ajustes técnicos e normativos. A depender do momento da análise, determinados atributos podem ser incluídos, alterados ou suprimidos pela administração aduaneira, conforme critérios técnicos e regulatórios. Exemplo disso é a recente publicação da Importação nº 074/2025, que anunciou a exclusão de mais de 1.600 atributos não obrigatórios, impactando diretamente a lógica de preenchimento e validação de dados pelo sistema. Essa característica reforça a necessidade de abordagens analíticas flexíveis, capazes de dialogar com a natureza evolutiva do sistema.

Referências Bibliográficas

BIZELLI, João dos Santos. Classificação Fiscal de Mercadorias. São Paulo: Aduaneiras, 2016.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Estatísticas de Comércio Exterior em Dados Abertos. Disponível em:

<https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/base-de-dados-bruta>.

Acesso em: 10 jul. 2025.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Declaração Única de Importação (DUIMP). Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-importacao/sistemas/duimp>.

Acesso em: 10 jul. 2025.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Importação nº 074/2025 – Receita Federal eliminará mais de 1.600 atributos opcionais do Catálogo de Produtos. Disponível em:

<https://www.gov.br/siscomex/pt-br/noticias/noticias-siscomex-importacao/Comunicados/importacao-no-2025-074>.

Acesso em: 06 ago 2025.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. Nomenclatura Comum do Mercosul. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduan-a-e-comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/ncm>.

Acesso em: 10 jul. 2025.

FILHO, Jorge Eduardo de Schoucair Jambeiro. Inteligência Artificial no Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina. Disponível em:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4622/1/1%C2%BA%20lugar%20do%2014%C2%BA%20Premio%20RFB.pdf>.

Acesso em: 06 jul. 2025.

MANUAL do Catálogo de Produtos – Operador Estrangeiro – CLASSIF. Disponível em:

https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/10/CAT_V7.pdf.

Acesso em: 07 jul. 2025.

MORINI, Cristiano K. G.; CUNHA, Daniele D. A paradigm shift in cross-border e-commerce regulatory compliance: evidence from Brazil. *World Customs Journal*, v. 17, n. 2, 2023. Disponível em:

<https://worldcustomsjournal.org/archives/volume-17-number-2-september-2023/>.

Acesso em: 06 jul. 2025.

OLIVEIRA, Rafael Kaue Feltrim. Ética Tributária. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em:

https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP-1_94fa7808196a3c3d7bc6fdfa5a594d9f.

Acesso em: 06 jul. 2025.

PORTARIA COANA Nº 77, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018. Estabelece os procedimentos para execução do projeto-piloto do Novo Processo de Importação e o despacho aduaneiro por meio de Declaração Única de Importação - DUIMP. Disponível em:

<https://www legisweb.com.br/legislacao/?id=367748>.

Acesso em: 06 jul. 2025.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 97.409, de 22 de dezembro de 1988. Promulga a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97409.htm.

Acesso em: 06 jul. 2025.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de 1997. Altera a Nomenclatura Comum do MERCOSUL e as alíquotas do Imposto de Importação e dá outras providências. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D2376.htm#art8.

Acesso em: 06 jul. 2025.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm.

Acesso em: 10 jul. 2025.

RESOLUÇÃO CAMEX Nº 06, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013. Dispõe sobre o Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura (DBN) e institui o Grupo Técnico de Gestão do Detalhamento Brasileiro de Nomenclatura – GDBN. Disponível em:

https://www.informanet.com.br/Proinfo/mcf/resolucoes%20cames/resolucao_cames_6_2013.html.

Acesso em: 07 jul. 2025.

RESOLUÇÃO GECEX Nº 272, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022). Disponível em:

<https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-272-de-19-de-novembro-de-2021-362755288>.

Acesso em: 07 jul. 2025.

SISCOMEX. Atributos no Novo Processo de Importação (NPI). Disponível em:

<https://www.gov.br/siscomex/pt-br/programa-portal-unico/atributos-novo-processo-de-importacao-npi>.

Acesso em: 07 jul. 2025.